

14. Хныкин, Г. В. Проблемы правового регулирования заработной платы в современных условиях / Г. В. Хныкин. – Текст : непосредственный // Трудовое право в России и за рубежом. – 2017. – № 3. – С. 365-370.

15. Чингос, П. Т. Оплата по результату. Из опыта оплаты персонала в США / П. Т. Чингос : пер. с англ. – Москва : ВД «Вильямс», 2014. – 416 с. – Текст : непосредственный.

16. Мордачев, В. Д. Парадоксы справедливой заработной платы работников / В. Д. Мордачев. – Екатеринбург : Ажур, 2010. – Текст : непосредственный.

УДК 339.721

DOI

ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСЫ: ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОДУКТОВ И УСЛУГ

ВЕРИЧ Ю.Л.,

**канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
финансов и экономической безопасности
ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье рассмотрены основные цифровые финансовые технологии, такие как технологии распределённого реестра, управления большими данными, облачные вычисления, искусственный интеллект и др., а также цифровые финансовые продукты и услуги, создаваемые благодаря этим технологиям. Показано, как цифровые технологии трансформируют финансовые операции, изменяя роль традиционных участников финансового рынка.

Ключевые слова: цифровые финансы, цифровые финансовые технологии, финтех, блокчейн, криптовалюты, криптоактивы, цифровые финансовые активы

DIGITAL FINANCE: AN OVERVIEW OF MODERN TECHNOLOGIES, PRODUCTS AND SERVICES

VERICH YU.L.,

**Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, Associate Professor of department of
Finance and Economic Security**

**FSBEI HE «DONNUET»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article examines the main digital financial technologies, such as distributed ledger technology, big data management, cloud computing, artificial intelligence and others, as well as the digital financial products and services created by these technologies. It shows how digital technologies transform financial operations, changing the role of traditional participants of the financial market.

Keywords: digital finance, digital financial technologies, fintech, blockchain, cryptocurrencies, cryptoassets, digital financial assets

Постановка задачи. Мы живём в эпоху, когда технологические новации кардинально трансформируют привычные процессы и бизнес-модели. Не исключением стала и сфера предоставления финансовых услуг, что привело к появлению новой категории – «цифровые финансы». Стремительный темп изменений, разнообразие появляющихся цифровых финансовых технологий, продуктов, платформ требуют уточнения их содержания и классификации. Необходимо определить основные концепции и термины, связанные с цифровыми финансами, рассмотреть виды цифровых финансовых технологий, описать основные виды цифровых финансовых продуктов и услуг, исследовать доступность, эффективность, безопасность цифровых финансов в сравнении с традиционными.

Анализ последних исследований и публикаций. Цифровые финансы на современном этапе являются наиболее динамично развивающимся явлением не только финансовой науки, но и общественной жизни в целом, а потому привлекают внимание многочисленных исследователей. А. С. Линников и О. В. Масленников исследуют влияние цифровой трансформации на финансовую сферу и выделяют три основные группы элементов в системе финансовых технологий: институциональные (уберизация, криптовалюты, RegTech/SupTech), ключевые (интернет вещей, телеметрия, смарт-контракты, блокчейн, большие данные, ИИ, биометрия, облачные технологии) и финтех-сервисы (ИИ-консультанты, онлайн-дистрибуция, финансовый маркетплейс, P2P-сервисы, системы быстрых платежей, краудфандинг) [1]. Ю. А. Алтынов утверждает, что цифровые финансовые технологии приводят к формированию финансовых метавселенных [2].

Е. И. Дюдикова анализирует процессы цифровизации и цифровой трансформации, обосновывает необходимость создания среды с цифровым рублем и различными финансовыми инновациями, которая бы обладала свойством антихрупкости. В. В. Смирнова и С. А. Правкин рассматривают цифровые финансы в контексте их правового регулирования [3].

Актуальность. Цифровые финансовые технологии повышают уровень финансовой инклюзии, создают возможности для снижения транзакционных издержек и повышения эффективности финансовых операций. Дискутабельным является вопрос улучшения защиты потребителей финансовых услуг, усиления финансовой стабильности, повышения интенсивности конкуренции, поскольку исследователи указывают на разнонаправленное влияние цифровых финансов в этих сферах. Инновационный характер, высокая скорость технологических изменений, постоянное появление новых технологий и способов применения уже существующих формирует большой перечень нерешённых вопросов для обсуждения необходимости и направлений регулирования, уточнения понятийного аппарата, попыток классификации, а потому тема исследования является актуальной.

Цель данной работы – дать обзор современных цифровых финансовых технологий, продуктов и рынков, а также проанализировать их особенности, преимущества и риски.

Изложение основного материала исследования. Цифровые финансы объединяют технологии с основными финансовыми операциями и функциями (платежи, переводы, инвестиции, сбережения, бюджетирование, финансирование, страхование и др.). Происходит цифровизация (внедрение цифровых технологий в существующие процессы оказания финансовых услуг для их упрощения, повышения доступности, эффективности и качества) и цифровая трансформация (комплексное преобразование действительности с переходом из одного технологического уклада в другой [4]). Появились продукты и услуги, которые были бы невозможны при использовании только одной или двух технологий, используемых сами по себе. Цифровые технологии, которые применяются при проведении финансовых операций, были объединены в общую группу, получившую название «финтех» (рис. 1).

Мобильные платформы, облачные технологии, искусственный интеллект и машинное обучение, роботизация, анализ больших данных, биометрия и блокчейн являются одними из наиболее значимых факторов, которые способствуют структурным трансформациям финансовых отношений, изменению традиционных бизнес-моделей финансовых организаций и появлению новых участников финансового рынка.

Рис. 1. Виды цифровых финансовых технологий

Мобильные технологии позволяют передавать, получать и обрабатывать данные с помощью мобильных устройств, что делает возможным предоставление финансовых услуг и продуктов вне зависимости от места и времени. Прогресс в области информационных технологий позволил снизить стоимость процесса заключения сделок на финансовом рынке, в результате снизились транзакционные издержки и повысилась его ликвидность. Мобильные технологии упрощают доступ к финансовым услугам, повышают их эффективность и безопасность, увеличивают финансовую инклюзию. Облегчение доступа к глобальной сети финансовых транзакций и инвестиций, который осуществляется из любой точки мира при минимуме аппаратных и программных ресурсов, обслуживающих этот процесс, появление новых компаний – интернет-трейдеров, обслуживающих

индивидуальных инвесторов, способствовало активизации последних и росту их численности.

Благодаря мощным вычислительным системам и телекоммуникационным технологиям осуществляется обработка финансовых операций, хранение больших объёмов финансовой информации, проводятся сложные расчёты с высокой степенью точности и надёжности, расширяются возможности анализа и моделирования. Для обозначения огромного объёма информации, который невозможно обработать обычными средствами, используется термин «большие данные» (Big Data). Говорят, что от прочих типов данных большие данные отличаются такими характеристиками, как объём, скорость и разнообразие («три V») [5, с. 26]. В контексте финансов под большими данными понимается информация о транзакциях, клиентах, инвестициях, рисках и т.д., которую собирают и хранят финансовые организации. Соответственно, управление большими данными предполагает организацию, хранение, обработку, структурирование, классификацию, анализ финансовых данных, обеспечение их безопасности, выявление на их основе трендов и паттернов, создание отчётов и прогнозов с помощью вычислительных систем и технологий. Большие данные служат исходным материалом для искусственного интеллекта (AI), что позволяет финансовым организациям усовершенствовать бизнес-процессы, создавать персонализированные продукты и услуги. Данные, которые были обработаны и структурированы с помощью специальных алгоритмов и технологий, а потому могут быть использованы для принятия решений, получили название Smart Data.

Облачные технологии позволяют хранить, обрабатывать и передавать данные с помощью удалённых серверов, доступных через интернет, что создаёт возможности для масштабируемости и скорости работы с данными. Облачные вычисления (модель предоставления вычислительных ресурсов для финансового анализа, прогнозирования, управления рисками через Интернет по требованию клиентов) позволили снизить затраты на инфраструктуру, повысить гибкость и масштабируемость, а также улучшить качество и безопасность услуг. Облачные технологии также способствуют развитию других финтех-технологий, таких как искусственный интеллект, машинное обучение, открытые интерфейсы и другие.

Искусственный интеллект определяется как компьютерная система, способная выполнять задачи, для которых традиционно требовался человеческий интеллект. Утверждается, что искусственный интеллект относится к системам, которые демонстрируют разумное поведение, анализируя окружающую среду и предпринимая действия (с некоторой степенью автономии) для достижения конкретных целей. Они могут быть чисто программными и действовать в виртуальном мире, а также встроенными в аппаратные устройства [6]. Машинное обучение предполагает разработку алгоритмов и моделей, которые могут обучаться на основе данных и опыта без явного программирования. Искусственный интеллект позволяет проводить анализ на финансовых рынках, прогнозировать поведение клиентов и участников рынка, автоматизировать управление рисками, предотвращать мошенничество и др.

Роботизация, то есть применение технологий автоматизации бизнес-процессов с помощью роботов, позволяет ускорить и оптимизировать торговые процессы, а также уменьшить человеческий фактор и ошибки. Примером роботизации является высокочастотная и алгоритмическая торговля, основанная на использовании автоматизированных алгоритмов, специального оборудования, программного обеспечения и доступа к электронным торговым площадкам для совершения сделок с ценными бумагами.

Биометрия позволяет использовать физические или поведенческие характеристики человека для его идентификации и аутентификации и используется для обеспечения безопасности и удобства доступа к финансовым аккаунтам, платежам, переводам и другим операциям.

Появление технологии распределённого реестра (блокчейн) позволило создавать распределённые, децентрализованные и публичные базы данных, которые хранят информацию о транзакциях и активах в сети. Блокчейн позволяет отслеживать историю и баланс любого криптоактива, а также проверять его подлинность и легитимность, обеспечивает безопасность, надёжность и прозрачность данных, так как они не могут быть изменены или подделаны без согласия всех участников сети.

Ключевым компонентом сектора цифровых финансов являются цифровые имущественные права (токены), приобретаемые, отчуждаемые и осуществляемые в электронном

виде. Токены обычно используются для финансирования, управления или участия в различных инициативах.

Повсеместное распространение технологии блокчейн способствовало формированию инновационной модели финансовых отношений – децентрализованные финансы (DeFi), в которой отсутствуют традиционные финансовые посредники. Организация эмиссии, хранение, учёт и расчёты осуществляются без использования централизованной инфраструктуры (отсутствует ответственное юридическое лицо), сделки осуществляются автоматически при помощи смарт-контрактов (самоисполняющаяся программа, которая записывается в блокчейн и автоматически выполняет определенные действия при наступлении заранее заданных условий), а пользователи осуществляют непосредственный контроль над своими активами.

Для конвергенции традиционных, централизованных и децентрализованных финансов существуют так называемые DeFi-врата (организованные площадки обмена, в том числе биржи), осуществляющие централизованную конвертацию токенов в фиатные деньги, а также наоборот.

RegTech и SupTech – это технологии, которые тесно связаны с вышеназванными и используются для улучшения регулирования и надзора в финансовой сфере. RegTech предполагает автоматизацию и оптимизацию процессов регулирования, включая сбор данных и мониторинг соблюдения требований. Это позволяет снизить как административные затраты на надзор за всё более быстрой и сложной финансовой системой, так и затраты финансовых организаций по соблюдению установленных требований [6].

API – это технология, которая позволяет двум компьютерным приложениям взаимодействовать друг с другом по сети, используя стандартизированные протоколы и форматы [5]. API могут быть закрытыми (используются только внутри одной организации или с ограниченным кругом партнёров) или открытыми. Открытые интерфейсы позволяют устанавливать упрощённые и стандартизированные соединения за пределами одной организации. Примером является использование API в сервисах платёжных карт.

Развитие цифровых продуктов и сервисов предоставляют новые возможности для инвестирования, сбережения, платежей.

В России в 2020 г. был принят Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым под цифровыми финансовыми активами (ЦФА) понимаются цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске ЦФА [7]. Выпуск, учёт и обращение цифровых финансовых активов возможны только путём внесения (изменения) записей в информационную систему. Цифровые активы хранятся на электронных устройствах или в облачных сервисах и могут быть переданы или проданы другим пользователям. Исполнение сделок автоматизируется при помощи смарт-контрактов

Криптоактивы, к которым относятся криптовалюты, токенизированные валюты, цифровые валюты центральных банков (ЦВЦБ) и другие цифровые активы, основанные на блокчейне или других технологиях, контролируются их владельцами с помощью криптографических ключей (рис. 2).

Рис. 2. Виды цифровых финансовых активов

Цифровые валюты центрального банка (ЦВЦБ) – это криптоактивы, которые представляют собой цифровую форму национальной валюты и эмитируются центральным банком. Примером ЦВЦБ является цифровой рубль, e-CNY (Китай), e-krona (Швеция).

Криптовалюта – это цифровая единица, которая генерируется с помощью сложных математических алгоритмов, не имеет центрального органа по выпуску или регулированию, использует криптографию для обеспечения безопасности транзакций и контроля над созданием новых единиц. Каждая единица

криптовалюта представляет собой уникальный набор чисел, который записывается в блокчейн, хранится в специальных цифровых кошельках. Среди характерных черт криптовалют можно выделить их децентрализованный характер; независимый эмиссионный центр; анонимность и псевдонимность (пользователи криптовалют не раскрывают свою личную информацию при проведении транзакций, а используют специальные коды, называемые адресами; все транзакции записываются в общедоступном реестре, поэтому можно отследить движение средств между адресами); ограниченное предложение (количество единиц криптовалюты фиксировано заранее и не может быть изменено); высокую волатильность.

Токенизированные безналичные валюты представляют собой цифровые токены, связанные с определённой фиатной валютой (рубль, доллар, евро и т.д.). Они создаются с помощью технологии блокчейна и могут быть обменены на реальные деньги по фиксированному курсу. Токенизированные безналичные валюты обычно используются для упрощения и ускорения международных платежей, а также для сохранения стабильности стоимости криптоактивов.

Стейблкоины создаются с помощью различных механизмов обеспечения, таких как залог, резерв и имеют постоянную или стабильную стоимость относительно некоторого базиса, такого как фиатная валюта, золото или другая криптовалюта. Они обычно используются для снижения волатильности и рисков на рынках криптоактивов.

Цифровые технологии трансформировали процессы оказания традиционных финансовых услуг: платежей, переводов, обмена валют, кредитования, инвестирования, трейдинга, инвестиционного консультирования, сделав эти услуги более доступными, в том числе для физических лиц и малых предприятий (рис. 3).

Цифровые технологии позволяют добиться значительного повышения эффективности по сравнению с традиционным финансовым посредничеством, прежде всего, снижая транзакционные издержки и повышая скорость и удобство предоставления услуги.

Онлайн-платежи, переводы, кредитование, страхование предполагают получение финансовой услуги через интернет, которое не требует посещения банка или страховой организации.

Бесконтактные платежи позволяют оплачивать товары и услуги с помощью смартфона или другого устройства, которое поддерживает технологию ближнего поля (Near Field Communication, NFC). Бесконтактные платежи не требуют ввода ПИН-кода или подписи, что повышает удобство. Биометрические платежи основаны на использовании биологических характеристик человека, таких как отпечатки пальцев, распознавание лица или голоса.

Рис. 3. Виды цифровых финансовых услуг

Цифровые финансовые услуги создают возможности для взаимодействия между отдельными взаимозависимыми группами пользователей (как юридическими, так и физическими лицами) посредством специализированных платформ. Возникла практика ликвидации традиционных финансовых посредников и создания «P2P-рынков» (Peer-to-Peer). Некоторые исследователи говорят о формировании так называемой «платформенной экономики». P2P и B2B финансовые услуги на рынке допускают сбор средств (краудфандинг и краудлендинг), обмен валют, платежи и переводы, кредитование.

Механизм услуги заключается в использовании платформы, на которой встречаются кредиторы (инвесторы) и заёмщики без

посредничества банка. Так, в случае кредитования потенциальные заёмщики подают заявку на получение кредита на платформе, которая проверяет кредитоспособность заёмщиков и присваивает им «класс» в соответствии с рискованностью. Инвесторы (кредиторы) подают заявки на проекты, а затем платформа объединяет заявки и выдаёт кредит. В отличие от банковского посредничества, платформа сама не предоставляет услуги, вся сумма кредита представляет собой средства кредиторов.

Переводы между физическими лицами позволяют переводить деньги между двумя или несколькими людьми с помощью мобильного приложения или веб-сайта.

Использование интернет-платформ для коллективного финансирования проектов предполагает сбор средств от большого количества людей. Финансовый вклад в каждый проект одного краудфандера обычно невелик. Краудфандинг может использоваться для финансирования стартапов, социальных инициатив, творческих работ и т.д., а краудлендинг направлен на финансирование бизнес-проектов, которые приносят доход. Если финансирование предполагает получение материального вознаграждения, то вкладчики получают акции, долговые ценные бумаги или инвестиционные контракты с правом участия в прибылях, но без права собственности.

Роботизированное инвестирование представляет собой использование программных алгоритмов и технологий (робо-эдвайзеров) для управления инвестиционным портфелем. Робо-эдвайзеры используют алгоритмы и искусственный интеллект для анализа финансовой ситуации и дают инвесторам персонализированные рекомендации по составлению и управлению инвестиционным портфелем с учётом их риск-профиля, целей и предпочтений. В процессе робо-эдвайзинга человек-консультант не участвует, что исключает субъективное мнение и эмоциональный фактор, снижает издержки и риски. Клиент может легко и быстро открыть счёт, выбрать свой профиль риска и цели, а затем следить за своим портфелем через интернет.

Роботы используются в процессе алгоритмической и высокочастотной торговли. Роботы могут автоматически выставить и снять котировки, проводить мониторинг сделок и новостей, реализовать заданную торговую стратегию без необходимости вмешательства человека, следуя определённому

алгоритму для совершения большого количества сделок с очень коротким временем удержания позиций. Высокочастотная торговля позволяет получать прибыль за счёт маленьких изменений цен на активы, а также за счёт разницы между ценами покупки и продажи.

Цифровизация финансовых рынков предполагает развитие цифровой инфраструктуры (единая биометрическая система, цифровой профиль, система быстрых платежей и т.д.), которая обеспечивает безопасность, удобство и скорость финансовых операций и взаимодействия между участниками рынка.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Цифровые финансы являются новой реальностью и создают как возможности, так и новые угрозы, связанные с кибербезопасностью, мошенничеством, снижением финансовой стабильности. Поэтому цифровые финансовые продукты и услуги, а также используемые для них цифровые финансовые технологии и формирующиеся рынки требуют дальнейшего тщательного исследования, категоризации и оценки рисков в условиях новых вызовов.

Список использованных источников

1. Линников, А. С. Характеристика отдельных элементов системы финансовых технологий / А. С. Линников, О. В. Масленников. – Текст : непосредственный // Известия высших учебных заведений. Серия: экономика, финансы и управление производством. – 2019. – № 4 (42). – С. 38-47.

2. Алтынов, Ю. А. Институциональные основы создания и функционирования финансовых метавселенных в государственном секторе / Ю. А. Алтынов. – Текст : непосредственный // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2023. – Т. 1. – № 5 (137). – С. 81-87.

3. Смирнова, В. В. Правовые аспекты регулирования цифровых прав на финансовом рынке / В. В. Смирнова, С. А. Правкин. – Текст : непосредственный // В сборнике: Актуальные проблемы развития социально-экономических систем: практика и теория. сборник научных статей Всероссийской научно-практической конференции. Курск, – 2023. – С. 217-220.

4. Дюдикова, Е. И. Ассиметричность восприятия модернизации денежного оборота в векторе смены экономического

уклада / Е. И. Дюдикова. – Текст : непосредственный //Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2023. – № 3. – С. 28-41.

5. Shrier, D. L. Global fintech: financial innovation in the connected world. Global fintech / D. L. Shrier, A. Pentland, eds. – Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2022. – 323 p.

6. Chiu, I.H.-Y. Routledge handbook of financial technology and law / I.H.-Y. Chiu, G. Deipenbrock. – Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York, NY: Routledge, 2021. – 477 p.

7. О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ с изменениями на 14 июля 2022 года. – Текст : электронный. – URL: <http://https://base.garant.ru/74451466/?ysclid=lo4a9jbps8842161811>

УДК 336.74

DOI

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

ВОЛОЩЕНКО Л.М.,

д-р экон. наук, доцент,

**зав. кафедрой финансовых услуг и банковского
дела;**

ГЕРАСИМОВА Д.А.,

студентка ОУ «Бакалавр»

ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,

Донецк, Донецкая Народная Республика,

Российская Федерация

В статье рассматриваются современные проблемы денежного обращения в Российской Федерации, определены основополагающие причины возникновения. Предложены пути по их решению. Основой исследования являются статистические данные, научные статьи и разработки учёных Российской Федерации.

Ключевые слова: деньги, денежное обращение, налично-денежный оборот, платежи, экономика, меры, финансовая система, факторы

**MODERN PROBLEMS OF MONEY CIRCULATION IN THE
RUSSIAN FEDERATION AND WAYS TO SOLVE THEM**